

**GO'RI AMIR MAQBARASINING INTERYERIDA QO'LLANILGAN
BEZAKLARNING HANDASAVIY TAHLILI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6229200>

Muminova Sevara Olovitdin qizi

Mutahassisligi:

Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti.

5A150903 –Dizayn(Interyer)

Mamatmusayev T.SH.

Ilmiy rahbar: Arx. f. d. Dots ,Toshkent arxitektura-qurilish instituti

Annotatsiya. *Go'ri Amir maqbarasi (Temuriylar xilxonasi)ning barpo qilinishi haqida ham ko'p faktlar mavjud. Tarixiy manbalardan ma'lumki, Amir Temur Samarqandni dunyodagi eng go'zal shaharlardan biriga aylantirganidan so'ng, bu yerda Temuriylarga atab ulkan xilxona yaratishni ham niyat qilgan. Ulug'bek davrida ichki makonda katta ta'mirlash ishlari olib borilgan. Maqolada Go'ri Amir maqbarasining interyerida qo'llanilgan bezaklarning har jihatdan o'rganib geometrik tahlil berilgan.*

Kalit so'zlar: *Go'ri Amir, Maqbara, Samarqand, Amir Temur, Kesh, Muhammad Sulton, bezak naqsh, Geometrik naqsh, shaffof aqiq (oniks), Ulug'bek, Girih, Muxammad, Oллоh, Yer, Suv, Olov va Xavo, Kvadrat, charxpalak.*

“Milliy timsollar va ramzlarning har biri milliy gururimizni yuksaltirishga xizmat qiladi. Ularning har biri katta bir darslikdir”.

Islom Karimov

O'z gumbazi ostida Turonning ulug' farzandlarini bag'rida olib yotgan, muazzan Samarqandda barpo qilingan o'rta asrlar me'morchiligining betakror va betimsol noyob durdonasi bo'lgan Go'ri Amir maqbarasi (Temuriylar xilxonasi)ning barpo qilinishi haqida ham ko'p faktlar mavjud. Tarixiy manbalardan ma'lumki, dastlab, Amir Temurning Samarqandda o'ziga va yaqinlariga atab xilxona bunyod qilish niyati bo'lmagan. Shu sabab, otasi, o'g'illari: Mirzo Jahongir va Umarshayxlarni Keshda dafn ettirgan, o'ziga ham u yerda xilxona bunyod qildirgan.

Lekin Amir Temur Samarqandni dunyodagi eng go'zal shaharlardan biriga aylantirganidan so'ng, bu yerda Temuriylarga atab ulkan xilxona yaratishni ham niyat qilgan. Shu sabab u bevaqt vafot etgan suyukli nabirasi, taxt vorisi Muhammad Sultonni Keshga, otasi Mirzo Jahongirning yoniga emas, Samarqandda dafn ettirishni va bu yerda yangi xilxona qurishni buyurdi. Muhammad Sulton 1403 yilda Eronda istiqomat qilib turgan vaqtida yuqumli kasallik tufayli vafot etganida, Samarqandda maxsus xilxona yo'q edi. Samarqandga olib kelingan Muhammad Sultonning jasadini

dastlab, shahzodaning o'zi tomonidan qurilgan xonaqohga dafn etdilar. Tarixiy va arxeologik ma'lumotlarga qaraganda, Muhammad Sulton tomonidan barpo qilingan madrasa va xonaqoh hozirgi Amir Temur xilxonasining yonida joylashgan. (1)

Maqbara uslubi 14-15- asrlar bo'sag'asida O'rta Osiyodagi mavjud me'moriy maktab va g'oyalar aralashmasi mujassamlangan. Maqbara hovlining shimoliy devoriga tutushgan ravoqli ayvon yoniga qurilgan Uning me'moriy shakllari sodda: sakkiz qirrali asos ustiga aylana gardish ishlangan bo'lib, u charxi g'arovli gumbaz bilan yopilgan. Xona katta murabba tarhli, uning o'q qismidagi tomonlariga chuqur ravoqli ishlangan, burchaklaridagi ravoqli qiya sath-qanus (parus)lar ichki gumbaz hovuzining yarim aylana yuzasiga o'tishni taminlagan. Ichki devorlari ham yirik hoshiyalarga ajratilib, mayda bezak naqshlar bilan to'ldirilgan. Pastki qismida izorasi yashil shaffof aqiq (oniks)dan qoplangan bo'lib, bir vaqtlar unga oltindan bezak ishlangan yedi. Izoradan gumbazning tepasigacha morpech uslubida islmiy naqsh va jimjimador tegrali bezaklarda kundal va ko'k rang asosiy o'rin olgan. (2) Ulug'bek davrida ichki makonda katta ta'mirlash ishlari olib borilgan. Katta ehtimol bilan, bu yangi panelni o'rnatishga to'g'ri keldi. Shu bilan birga, panno ustidagi manzarali friz ham, go'zal yozuvlar (devor tepasida va gumbaz ostida), girix to'qishlardagi naqshlar ham, bo'shliqlar stalaktitlaridagi yangilangan naqshlar ham qayta yozilgan. Bu yangilanishlarning barchasi 15-asrning ikkinchi choragidagi rasmlarning ijro yetilishi, bezaklari va ranglanishi bilan tavsiflanadi.

I.E.Pletnev tomonidan olib borilgan me'moriy tadqiqotlarga ko'ra Go'ri Amir maqbarasida Ulug'bek davrida keng ko'lamli qurilish ishlari olib borilgan. Shu bilan birga, rasmlar yangilanishi mumkin edi.

Maqbaraning ichki bezagi go'zal o'ymakorlik naqshli va marvarid va kumush bilan bezatilgan yog'och eshiklar, shuningdek, qizil, ko'k, ko'k, yashil, olcha, binafsha rangdagi derazalardagi rangli naqshli vitrajlar bilan to'ldirildi. va sariq shisha. Maqbara qavatida kripda joylashgan qabrlarga mos qabr toshlari joylashgan. Ulug'bek qo'lida Temurning qora va yashil nefritdan yasalgan, o'ymakorlik naqshlari bilan bezatilgan mashhur qabr toshi, shuningdek, maydonni qabr toshlari bilan o'rab turgan oq marmar panjara o'rnatilgan. Maqbaraning ichki bezagida geometrik naqshlardan ham foydalanilgan.

Geometrik naqsh elementlari to'rt turdagi yasovchilar uchburchak, to'rtburchak, ko'pburchak, va egri chiziqlardan tashkil topadi. Shu girih elementlari yordamida minglab naqshlar yasash mumkin. Girih ham naqsh turlari singari taqsim deb ataladigan juda oddiy elementdan tashkil topadi. Shu taqsimlarning takrorlanishidan tugal naqsh kompozitsiyasi hosil qilinadi.

Girih ma'lum mazmunga va xarakterga ega bo'lib, o'ziga xos nomlar bilan yuritiladi. Agar girih besh qirrali yulduzdan iborat bo'lsa, besh raxli girih deb yuritiladigan va xuddi shu shaklning qirralari soniga qarab nomlanadi. Girih besh va olti qirrali yulduzsimon elementlardan iborat bo'lsa, u besh-olti raxli girih deb ataladi.

Agar olti va o'n qirrali yulduzsimon elementlardan iborat bo'lsa, olti-o'n raxli girih deb nomlanadi. Shuningdek girih besh, sakkiz va o'n ikki qirrali yulduzsimon elementlardan tashkil topsa, besh-sakkiz-o'n ikki raxli girihlar deb nomlanadi.(3)

O'N IKKI QIRRALI YULDUZLAR.

12 qirrali yulduz ichiga chizilgan naqshlar bamisoli quyoshni olamga taralayotgan xarakterat ya'ni markazdan hamma tomonga nur taralayotgandek xolatda berilgan. Bu esa quyoshni (ziyo) tarqalishini va quyosh sayyorasini butun olam bilan uzviy aloqada bog'langanligi timsolida aks ettirilganligi ko'zga yaqqol tashlanadi. Bu bitta olamda emas balki o'zga 18 ming olamda shu xolatni naqshlarni taqrorlanishini ko'rish mumkin. 5 va 8 qirrali yulduz shakllarda ham o'simliksimon naqshlar esa xayotni, ikkinchisi sayyoralarni bir birlari bilan bog'liqligini hamda charxpalak shaklini beradi. Charxpalak esa olamni abadiyiligini bildiradi. Namoyondagi barcha naqshlar yaxlitlikka ega bo'lib, o'simliksimon naqshlar, geometrik naqshlar bilan uzviy yaxlit mantiqiy g'oyaga ega. (1-

rasm)

1-Rasm Go'ri Amir maqbarasi interyeridagi 12 qirrali yulduz ichiga chizilgan naqshlar

BESH QIRRALI YULDUZLAR.

Yulduzlar sayyoralar ramzida berilgan bo'lib, ular doim ma'lum qonuniyatlar asosida o'z o'qi atrofida va quyosh atrofida aylanish xarakteratini bildiradi. Besh qirrali yulduz inson umrini qisqaligini va o'tkinchiligini bildiradi, yulduzlarni ritmik takrorlanishi olamda har bir sayyoralarni o'z o'qi atrofida ma'lum qonuniyat asosida aylanib xarakteratlanib o'z muvozanatini saqlab turishini anglatadi. Yulduz inson umrini o'tkinchiligidan tashqari islomni 5 ta ustunini insonning 5 sezgisini, besh qo'l barobar emasligi, xayotni bu dunyoga kelish va ketish nuqtasini, har bir inson o'tkinchi dunyodan hech nima olib ketmasligi va boshqalarni ramziy ma'nolarini bildiradi. Har bir yulduzlarni markazida nuqtalar qo'yilishi har bir sayyoralar o'z o'qi atrofida

aylanishini bildiradi. (2-rasm)

2-rasm Go'ri Amir maqbarasi interyeridagi 5 qirrali yulduz

SAKKIZ QIRRALI YULDUZ.

Quyosh, oy, yulduz, ikki olam va uning uyg'unligi, birlik, juftlik, charxpalak, abadiylik, davriy xarakat, koinot muvozanati, muntazam tartib, charxpalak va boshqalar ramzi. Xitoyda baxt ramzi. Bu dunyo o'tkinchiligini bildiradi. Sakkiz burchakli naqsh fransiyalik olim R. Lavat fikricha, qadimiy Shumerda osmondagi xudo ramzini ifodalagan). Bunday naqsh Marqaziy Osiyoda juda keng qo'llanilib kelgan. Mazkur naqsh qadimda butun Sharqda yuqoridagi ramziy ifodaga ega. Islom dini o'rnatilgandan so'ng bunday naqsh samodagi quyosh, oy, yulduzlar ramzini ifodalay boshlagan. Sakkiz qirrali yulduz musulmon arxitektura obidalari va boshqa san'at na'munalarida sakkiz qirrali yulduz ham aks etadi. Mutaxassislar fikriga ko'ra, mazkur oktogramma arshni tuti b turuvchi sakkiz farishtani anglatadi. Rasmda sakkiz raxli yulduz va uning ichida nur taralib turganligi tasvirlangan. Bu shakl sakkiz jannatning biri va undagi sakkiz darvozasiga ishora qilgan bo'lishi mumkin. (3-rasm)

3-rasm Go'ri Amir maqbarasi interyeridagi 8 qirrali yulduz

Quyosh - komillik darajasi. Ruxiy poklik cho'qqisi. (4-rasm)

4-rasm. Go'ri Amir maqbarasi interyeri peshtoq qismidagi quyosh tasviri.

Dunyoda ma'nosiz so'z bo'lmaganidek, ma'nosiz naqsh ham yo'q. Shu nuqtai nazardan so'z yuritilayotgan bezakni taxlil etishga urinib ko'raylikchi!

5-rasm. Go'ri Amir maqbarasi peshtoqining to'rt tomondagi ramziy naqshlar.

Kvadrat ichiga nazar solsak u to'qqizta katakka bo'linib, kvadratda Yaratguvchi, turt martta Muxammad so'zi arab alifbosida yozilgan. Shakl jixatidan qarasak bitta katta charxpalak soat mili ko'rsatgichi yo'nalishida hamda to'rttasi esa soat mili yurishiga qarama-qarshi kichkina shaklda tasvirlangan. Rang jixatdan qarasak Yaratguvchi va Muxammad yozuv ranglari bir xil rangda tasvirlangan. Ko'pchilik Yaratguvchi va Muxammad so'zini o'qiydi. Lekin bu so'z va shakllarni birgalikda qo'shib o'qiy olmaydilar. Buning sababi shundaki, arab imlosini bilgan inson shakllarning ramziy ma'nosini yetarli darajada bilmaydilar, bilsalarda ikkalasini qo'shib o'qishga qiynaladilar. Avvalo, nima uchun bezakka kvadrat tanlangan? Kvadrat - dunyoning to'rt tomoni, mustaxkamlik, olamning cheksizligi, quyosh farzandi ekanligi, abadiylik, yorug'lik ma'nolarini, shuningdek, olamning moddiy asosi unsuridan, ya'ni yer, suv, xavo va olovdan iboratligini ifodalaydi. Kvadrat yana simmetrik, guzallik tenglik ramzidir. Olamdagi jamiki guzallik kvadrat shakliga asoslangandir (6-rasm).

6-rasm. Kvadrat.

U Olamni bildiradi. Olamning moddiy asosi 4 unsuridan, ya'ni Yer, Suv, Olov va Xavodan tashkil topgan.

Ushbu kvadrat 9 ta katakka bo'linib, shu kataklar asosida yozilgan (7-rasm)

7-rasm. Go'ri Amir maqbarasidagi girih naqshining ko'rinishi va to'rt burchak ichiga yozilgan o'rtaga Muhammad so'zi 2 marotaba yozilgan, to'rtta burchakka Oллоh so'zi bitilgan, 4 marta Muhammad so'zi takrorlangan.

Panelning tepasida marmardan o'yilgan stalaktit karniш va arabcha yozuvli friz o'rnatilgan. Marmarning yuzasi yupqa qatlamli machun bilan qoplangan va ustiga bo'yalgan. Stalaktitlarda ultramarin bilan o'ralgan kichik oltin medalyonlar tasvirlangan. Yozuvning harflari dogwood-kessak ustida zarhal qilingan va ular orasidagi chuqurchalar bir cho'tka bilan yasalgan barglari bilan ko'k novdalar tasviri bilan zich to'ldirilgan.

Devorlari katta yulduz shaklidagi girihli ulkan panellar bilan bezatilgan. Ulardan to'rttasi bor - maqbaraning har bir burchagida bittadan. Barcha devorlarning tepasida (balandligi 1,2 m gacha) girih figuralarida kufiy yozuvi ("Muhammad" nomi ikki marta takrorlangan). Girihning to'quvi go'zal bezak bilan to'ldirilgan: ko'k spirallar yoki oq yerga barglari bo'lgan novdalar, xuddi marmar yozuvdagi kabi. Chizmalarni almashtirish tizimsiz, ular tasodifiy bir-birini almashtiradi.

(8-rasm)

8-rasm. Go'ri Amir maqbarasidagi girih naqshining ko'rinishi.

9-rasm. Charxpalaq shaklining ko'rinishi na uning mantiqiy yechimi

S_1, S_2, S_3, S_4 - charxpalak shaklini xarakat yo'nalishini ko'rsatuvchi chiziqlar. (9-rasm). Markaziga qarasak 3 xil ko'rinishdagi charxpalak belgisini ko'rishimiz mumkin. Bu ham harakatning bir ko'rinishi hisoblanadi.

Ajdodlarimiz bizga qoldirgan cheksiz ma'naviy boyliklarimizdan bo'lmish tarixiy obidalarning ichki va tashqi bezaklari nafaqat insonlarni guzallikni qura bilishga balki, guzallik qalbidagi falsafani o'qiy olishga ham o'rgatadi.

Go'ri Amir maqbarasi interyeri bezaklarni o'rganish, uning ezgulik, ma'naviy komillikka chorlovchi g'oyalarini vatandoshlar, ayniqsa, yosh avlod qalbi va ongiga singdirish bu yodgorliklarni asrab avaylash hamda kelgusi avlodlarga qoldirish hammamizning Vatan oldidagi burchimizdir. Ko'rinadiki, qadimiy me'morchiligimiz an'analarida yuzaki qaragandagina oddiy tuyulgan "arzimas" naqshlarda ham olam-jahon hikmat- xazinalari mujassam topgan.(4)

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Amriddin berdimurodov Amir Temur maqbarasi Toshkent "Yangi asr avlodi" 2010 yil 74 bet
2. G.A. Pugachenkova Temurning me'moriy merosi Toshkent 27-28 betlar
3. A.S. Uralov, A.G'. Haqqulov O'zbekiston Arxitektura yodgorliklaridagi koshin bezaklarni ta'mirlash va qayta tiklash Samarqand 2021 yil
4. С.С. Булатов, А.С Пўлатов Коинот ва Архитектура (монография)